

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ ТУРАМИ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Е.А. КОРНИЛОВА, Е.М. ШЕНТЕРОВА

Владимирский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Владимир
e-mail: vladimir@rosah.ru

Аннотация: в работе представлен анализ эффективности известкования кислых почв Владимирской области в производственных условиях, проведенный между турами агрохимического обследования с 2019 по 2024 год. Основная цель исследования заключалась в определении влияния известкования на снижение кислотности почв и повышение их плодородия. Обширный массив данных агрохимических исследований позволяет объективно оценить степень изменения кислотности почв и ее последствия для продуктивности сельскохозяйственных культур. Экспериментально подтверждено, что известкование существенно снижает кислотность почв, приближая рН к оптимальным диапазонам для культивируемых растений. Представленная работа обладает практической ценностью для организации эффективного землеустройства и устойчивого производства. Материалы работы предназначены для широкого круга ученых, преподавателей вузов, аспирантов и практических работников сферы сельского хозяйства.

Ключевые слова: Владимирская область, известкование почв, кислотность почв, плодородие почв, производственные условия, эффективность известкования, агрохимическое исследование, гидrolитическая кислотность, обменная кислотность

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях оптимизации различных аспектов сельского хозяйства, включая выращивание культур, качество почвы играет ключевую роль в формировании высокого уровня урожайности и обеспечении устойчивости сельскохозяйственного производства (Завалин, 2018). Особенно это касается регионов с преобладанием кислых почв, характерных для многих территорий России, включая Владимирскую область.

Свойство почвы проявлять свойства кислот обусловлено наличием ионов водорода в почвенном растворе, а также обменных ионов водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе, что оказывает существенное влияние на доступность питательных элементов для растений, активность микробиологических процессов, и в конечном итоге, на рост и развитие сельскохозяйственных культур (Окорков, Окоркова, 2020). В связи с этим изучение эффективных методов снижения кислотности, одним из которых является известкование, сохраняет свою актуальность в современных условиях.

Кислотность почвы (рН), среди прочих факторов, определяющих плодородие, часто служит ограничивающим элементом в развитии сельскохозяйственных культур (Явтушенко, Моргун, 2019). Высокое содержание водородных ионов в почве приводит к снижению доступности кальция, магния и других необходимых элементов, а также способствуют повышению концентрации токсичных ионов алюминия и марганца, что вредно отражается на корневой системе растений.

В такой почве снижается активность полезных микроорганизмов, ответственных за минерализацию органических веществ и преобразование элементов питания.

Следовательно, повышение pH_{KCL} посредством известкования является одним из наиболее ощутимых методов коррекции параметров плодородия с практической точки зрения.

Применение только теоретических знаний без учета специфики местных агроэкологических условий может привести к снижению отдачи от затрат на известкование.

Практический аспект проявляется в необходимости систематического контроля изменений химических показателей почв на полях, подвергшихся известкованию. Это позволяет корректировать агротехнические мероприятия и своевременно обеспечивать поддержание оптимального уровня кислотности (Приемы повышения плодородия почв, 2021).

Проблема закисления почв часто сопровождается деградацией органического вещества и снижением биологической активности системы, что усугубляет трудности растениеводства в регионе. Интеграция известкования в систему мероприятий по восстановлению и повышению плодородия требует учета как экологических, так и экономических факторов, особенно в условиях ограниченности ресурсов и необходимости минимизации затрат (Шильников, 2019).

Отсюда следует важность тщательного планирования и проведения мониторинга на основе агрохимических исследований с промежутками

между турами, позволяющими оценить долговременное действие известковых препаратов.

В условиях Владимирской области это приобретает особую значимость, учитывая разнообразие почвенно-климатических зон и специфику местных сельскохозяйственных культур (Сычев, Шильников, Афанасьев, 2020). Например, интенсивное выращивание зерновых и кормовых культур требует системного подхода к восстановлению химического баланса почв, что невозможно без постоянного контроля и адаптации методов известкования.

Таким образом, изучение результативности применения известкования в производственных условиях между турами сплошного агрохимического обследования служит важным этапом для понимания особенностей взаимодействия агрохимических процессов и методов корректировки кислотности в плане их практической реализации (Практическое руководство ..., 2022).

Важность данной проблемы в региональном аспекте дополнительно подтверждается экономическими потребностями агропромышленного комплекса Владимирской области, а также актуальностью задач, связанных с устойчивым управлением почвенных ресурсов.

Непрерывный мониторинг и углубленные исследования помогут не только повысить урожайность, но и обеспечить долговременное сохранение плодородия земельных ресурсов, что является на данный момент одним из ключевых вызовов в развитии сельского хозяйства региона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В условиях Владимирской области, где доминируют кислые почвы с повышенной кислотностью, технология известкования должна быть тщательно проработана с учетом особенностей содержания гумуса, величины рН, совокупности генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов и изменение всех ее свойств по вертикали.

При проведении работ по известкованию почв очень важно равномерно распределять доломитовую муку по полю, пестрота в ее внесении может вызвать неравномерность в росте и развитии сельскохозяйственных культур в течение ряда лет. Для этого используют специальные разбрасыватели, которые обеспечивают однородность распределения с точностью до $\pm 10\%$ от расчетной нормы. Известковые удобрения заделывают в почву в течение весенне-летнего и осеннего периодов под вспашку или весной под перепашку. На очень кислых почвах при внесении высоких доз извести перед вспашкой необходима поверхностная обработка почвы. Существует опасность снижения эффективности известкования, если при вспашке поля известь будет запахана на большую глубину (Современные технологии ..., 2023).

В качестве известковых материалов исполь-

зуется доломитовая мука местных карьеров. Физико-химические свойства доломитовой муки установлены по результатам лабораторных исследований Владимирского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба». На основании этих данных рассчитывается коэффициент перевода действующего вещества химмелиорантов в физический вес.

Проведение известкования требует комплексного подхода, включающего предварительный анализ, точный расчет дозировки, правильный выбор материала и соблюдение технологии внесения. Только в случае соблюдения всех этапов достигается стабилизация кислотности, улучшение физико-химических свойств почвы и повышение продуктивности культур, что особенно важно в контексте специфики кислых почв Владимирской области (Кирюшин, 2019).

Исследования проводили методом обобщения результатов между турами агрохимического обследования на фактически произвесткованных участках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цель исследований состояла в изучении влияния извести на смещение величины pH_{KCL} из разных по механическому составу уровней кислотности почв. Проведение анализа фактического использования известковых удобрений в сельскохозяйственном производстве при основном известковании путем его сравнения с нормативными показателями показывают, что проведение известкования почв на научной основе с высоким качеством при достижении оптимального уровня реакции обеспечит средний ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции в зоне известкования.

За период между последними турами агрохимического обследования почв, проведенными в хозяйствах Муромского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов Владимирской области в 2019–2024 годах, произвестковано 13375,3 гектара пахотных земель. На произвесткованную площадь внесено 70694,9 тонн сырой доломитовой муки местных карьеров. Средняя доза мелиоранта составила 5,3 тонны физического веса или 3,5 тонны действующего вещества на один гектар произвесткованной площади (табл. 1).

Таблица 1. Информация по известкованию почв между турами сплошного агрохимического обследования в анализируемых районах в 2019–2024 гг.

Район	Произвестковано, га	Внесено доломитовой муки, тонн ф.в.	Доза доломитовой муки, т/га	
			в действующем веществе	в физическом весе
Муромский	927,1	3886,5	2,8	4,2
Петушинский	1421,4	7125,4	3,3	5,0
Селивановский	4957,0	25427,7	3,4	5,1
Собинский	6069,8	34255,3	3,8	5,6
Итого:	13375,3	70694,9	3,5	5,3

Анализ эффективности известкования почв пашни в производственных условиях вышеперечисленных районов проведена в 22 хозяйствах на 293 участках, общей площадью 13375,3 гектар, которые известковались в период между последними турами почвенных изысканий. В площадь агрохимического исследования вошли только те участки, которые за тот период были произвесткованы полностью. Эффективность известкования определялась по уровню сдвига кислотности почв (pH_{KCL}), произошедше-

му в результате их известкования, согласно данным двух последних туров сплошного агрохимического обследования.

Итоги обобщения и анализа динамики почвенной кислотности по данным почвенно-агрохимических изысканий свидетельствуют, что на большей части произвесткованных площадей (12017,0 га, 90%) произошел ожидаемый сдвиг pH в сторону нейтрализации кислотности почв (табл. 2).

Таблица 2. Результаты анализа эффективности известкования в производственных условиях

Район	Охвачено анализом эффективности известкования			Достижение ожидаемого результата pH		
	хозяйств	участков	площадь, га	участков	площадь, га	%
Муромский	4	17	927,1	15	865,1	93
Петушинский	2	40	1421,40	37	1304,2	92
Селивановский	7	93	4957,00	88	4755,3	96
Собинский	8	137	6069,80	131	5683,3	94
Итого:	21	287	13375,3	271	12607,9	94

Согласно проведенному анализу, лучшие результаты по сдвигу pH на произвесткованных почвах наблюдаются в Муромском районе, где ожидаемый сдвиг pH достигнут на 15 участках района (865,1 га, 93%). Самые низкие показатели по эффективности известкования почв 2019–2024 года выявлены в Собинском районе – 86%.

Незначительное отсутствие нейтрализации пахотных почв после известкования можно объяснить:

- продолжительным последствием ранее внесенной сыромолотой доломитовой муки;
- возможным присутствием отклонений от проектно-сметной документации при известковании пашни;

– погрешностью почвенно-аналитических данных сплошного агрохимического обследования земель.

В ходе агрохимического обследования почв, важным аспектом является возможность отслеживания динамики изменения ключевых параметров среды в промежутках между обследованиями, особенно при внесении технологических приемов, вроде известкования кислых почв. Само сравнение результатов, полученных в различных турах обследования, позволяет выявить темпы и качество изменений, а также оценить эффективность проведенных мероприятий на реальных производственных площадках (табл. 3).

Таблица 3. Динамика пахотных почв, нуждающихся в известковании, между турами агрохимического обследования (2019–2024 гг.)

Район	Площадь, охваченная анализом эффективности известкования почв, га	Площадь почв, нуждающихся в известковании, га (с pH≤5,5)		Динамика пашни (pH≤5,5), +/- га	%
		01.01.2019	01.01.2024		
Муромский	865,1	667,7	152,5	-515,2	77
Петушинский	1224,8	901,6	130,2	-771,4	86
Селивановский	4408,0	3309,9	705,2	-2604,7	79
Собинский	5384,1	3760,1	655,8	-3104,3	83
Итого:	11882	8639,3	1643,7	-6992,4	325

В основу анализа положено сопоставление показателей кислотности, измеряемых в разные временные периоды.

При сравнении данных, собранных между турами, можно выявить, насколько проведенное известкование способствовало нейтрализации кислотности. Результаты исследований на территориях Владимирской области, обследованных до и после внесения извести, свидетельствуют о различной реакции почв на воздействие, обусловленное как физико-химическими особенностями грунта, так и погодными и технологическими условиями.

ВЫВОДЫ

1. Эффективность известкования кислых почв в производственных условиях, с ведением учета собранной информации на известкованных участках Владимирской области за исследуемый период, определяет оптимальный подход к определению научно-обоснованной дозы внесения доломитовой муки. Доза внесения рассчитана для каждого рабочего участка, конкретной почвы в зависимости от величины обменной кислотности (выраженной в pH солевой вытяжки), гидролитической кислотности, содержания гумуса, степени насыщенности основаниями, типа гранулометрического состава почв с учетом их подкисления и показатели качества вносимых химических мелиорантов. В конечном итоге норматив сдвига кислотности почв с учетом экологической ответственности перед почвенными ресурсами будет иметь допустимое значение.

2. При разработке текущих планов известкования и адресном подборе полей на химическую мелиорацию почв, необходим эффективный анализ, который будет включать и усиление контрольных действий за качеством работ со стороны специалистов агрохимической службы, и сельскохозяйственных предприятий, и районных управлений сельского хозяйства.

3. Зафиксированные практические наблюдения отразились на улучшении агрофизических свойств почв: повысилась агрегатная устойчивость почв,

снизилась плотность грунта, улучшилась воздухопроницаемость и воздухообмен с корнями высших растений, что имеет важное значение в обеспечении оптимального доступа растений к воде и кислороду. Подобные изменения ведут к уменьшению риска развития корневых гнилей и грибковых заболеваний.

4. Своевременное внесение доломитовой муки ведет к уменьшению затрат на повторное восстановление почв, улучшению экологической обстановки, дополнительной мотивации для расширения практики известкования.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Современный агрохимический мониторинг особое внимание уделяет вопросам повышения эффективности мероприятий, направленных на нейтрализацию почвенной кислотности. В рамках исследовательских работ по оптимизации известкования кислых почв региона, важно определить направления, которые будут в дальнейшем способствовать подробному изучению данного вопроса.

Анализируя результаты обработки, можно выделить ряд вопросов, которые требуют дополнительного внимания, в частности:

- особое внимание обратить на динамику изменения химического состава почвы на разных этапах агрохимических обследований с применением различных форм извести, так как сравнительный анализ их эффективности в локальных условиях области не всегда получает необходимую детализацию;

- выявить оптимальные режимы обработки почв, которые затрагивают минимизацию потерь активного материала и обеспечивают равномерное распределение различных дозировок внесения известкующего материала;

- учесть значимость данных, полученных экспериментальным путем, фиксирующих кинетику процесса растворения компонентов извести с почвенной кислотностью;

- продолжить изучение влияния известкования

на биологическую активность почвенного микробиома в производственных условиях с целью изучения оценки краткосрочных изменений почвенной биоты после вмешательства;

– учитывать сезонные изменения и вариабельность погодных условий, так как именно они влияют на активность микроорганизмов и следовательно, на процесс известкования;

– оценить комплексную оценку влияния мер по нейтрализации кислотных почв на экономическую эффективность сельскохозяйственной деятельности, с учетом сопоставления затрат на известкование, изменение урожайности основных культур, долгосрочное воздействие на устойчивость агроценоза;

– уделить внимание вопросу оптимизации технологий внесения известковых материалов с учетом использования современных механизированных средств;

– детально изучать методы комбинированного внесения известковых добавок, применяемых совместно с другими удобрениями с целью их анализа, взаимодействия и влияния на агрофизические показатели почвы;

– продолжить изучение оптимальных периодов проведения известкования, учитывая климатические изменения и их воздействие на почвенный

покров, где учесть влияние на скорость процессов поглощения и реакции известковых соединений;

– проводить междисциплинарные исследования, которые будут отражать химические и биологические характеристики почв с экономической точки зрения, что позволит оценить влияние известкования с учетом устойчивого развития сельских территорий и расширить спектр изучаемых показателей;

– интегрировать новые информационные технологии, системы дистанционного зондирования для более оперативного контроля состояния почв и эффективности проводимых мероприятий;

– создание моделей прогнозирования с использованием машинного обучения, что поможет на основе полученных данных формировать рекомендации с повышенной точностью.

Продолжая изучать вопросы исследования нейтрализации кислотных почв Владимирской области необходимо учитывать многофакторность всех процессов, экологическую ответственность, повышение экономической отдачи от агротехнических мероприятий. Работа в этом направлении предусматривает тесное взаимодействие ученых, агрономов, инженеров, представителей сельскохозяйственных предприятий с целью оперативного внедрения новых знаний и технологий в производственную практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Завалин А.А. Эффективное плодородие и удобрения в адаптивно-ландшафтном земледелии. М.: ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ», 2018. 284 с.
2. Кирюшин В.И. Теория и практика почвенно-агрохимического обеспечения адаптивно-ландшафтного земледелия. М.: Изд-во МГУ, 2019. 415 с.
3. Окорков В.В., Окоркова Л.А. О механизме и эффективности известкования кислых почв // Агрохимия. 2020. № 5. С. 45–53.
4. Окорков В.В. Основные направления исследований по известкованию кислых почв. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. 156 с.
5. Практическое руководство по химической мелиорации почв [Текст] / под ред. акад. РАН И.И. Васенева. М.: Изд-во МГУ, 2022. 215 с.
6. Приемы повышения плодородия почв : сборник научных трудов / под общ. ред. А.А. Завалина. М.: Росинформагротех, 2021. 298 с.
7. Современные технологии и технические средства для химической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения : аналитический обзор / Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. М.: 2023. 118 с.
8. Сычев В.Г., Шильников И.А., Афанасьев Р.А. Агрохимический мониторинг и управление плодородием почв. М.: Росинформагротех, 2020. 320 с.
9. Шильников И.А. Известкование почв. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Профи-Информ, 2019. 224 с.
10. Явтушенко В.И., Моргун Е.Н. Известкование кислых почв: эффективность, последствие, регулирование доз // Агрохимический вестник. 2019. № 3. С. 32–35.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LIMING ACID SOILS VLADIMIR REGION IN PRODUCTION CONDITIONS BETWEEN ROUNDS OF AGROCHEMICAL EXAMINATION

E.A. KORNILOVA, E.M. SHENTEROVA

Vladimir branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the paper presents an analysis of the effectiveness of liming acidic soils of the Vladimir region in industrial conditions, conducted between rounds of an agrochemical survey from 2019 to 2024. The main purpose of the study was to determine the effect of liming on reducing soil acidity and increasing soil fertility. An extensive array of agrochemical research data makes it possible to objectively assess the degree of changes in soil acidity and its consequences for crop productivity. It has been experimentally confirmed that liming significantly reduces the acidity of soils, bringing the pH closer to the optimal ranges for cultivated plants. The presented work has practical value for the organization of efficient land management and sustainable production. The materials of the work are intended for a wide range of scientists, university professors, graduate students and agricultural practitioners.

Keywords: Vladimir region, liming of soils, soil acidity, soil fertility, production conditions, liming efficiency, agrochemical research, hydrolytic acidity, exchange acidity